

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Frey, Reiner; Huth, Jörg; Lutz-Vock, Hannah; Szymanski, Karola:
Persönliche Entwicklung durch Meditation
In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 34–37.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041961>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Persönliche Entwicklung durch Meditation

Meditationskurse an der Frankfurt University of Applied Sciences: Befähigung zu einem besseren und erfolgreicherem Studium und Leben. Studierende steigern Konzentration, Resilienz, innere Ruhe, Energielevel und Motivation

Dr. Reiner Frey, Prof. Dr.-Ing. Jörg Huth, Hannah Lutz-Vock und Karola Szymanski

Foto: C. Kevin Rupp, Fra-UAS

DR. REINER FREY

Direktor an der School of Personal Development and Education der Frankfurt University of Applied Sciences (ScoPE) sowie Projektleiter „Persönliche Entwicklung durch Meditation und Achtsamkeit“ (bis 2025)
Kanzler der Frankfurt University of Applied Sciences a. D.
reiner.frey@fra-uas.de

Foto: Matthias Schmalsch

PROF. DR.-ING. JÖRG HUTH

Studiengangsleitung Bachelor Bauingenieurwesen
Fachbereich 1: Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik
joerg.huth@fra-uas.de

In einer zunehmend digitalisierten und schnelllebigen Welt stehen Hochschulen vor der Herausforderung, Studierende nicht nur fachlich, sondern auch persönlich auf eine immer komplexer werdende Gesellschaft und Umwelt vorzubereiten. In diesem Zusammenhang steht die Implementierung von Meditation im Hochschulkontext durch das wissenschaftliche Zentrum School of Personal Development and Education (ScoPE) der Frankfurt University of Applied Sciences. Das in diesem Rahmen entwickelte Frankfurter Modell der „Persönlichen Entwicklung durch Meditation und Achtsamkeit“ stellt einen innovativen Ansatz zur Förderung der persönlichen und zugleich der akademischen Entwicklung der Studierenden dar. Es basiert auf der Erkenntnis, dass kognitives Lernen allein nicht ausreicht, um den Anforderungen der modernen Welt gerecht zu werden. Das Frankfurter Modell setzt Meditation und Achtsamkeit in den Mittelpunkt, um den Erwerb von Schlüsselkompetenzen und eine umfassende persönliche Entwicklung zu fördern. Ziel ist es, durch den Einsatz von Achtsamkeit und Meditation die Persönlichkeit ganzheitlich zu betrachten und eine innere Haltung im Bereich der Selbstbestimmung und Reflexion zu fördern, sodass sie neben dem Erwerb von Fachwissen einen Beitrag zur Hochschulbildung leisten können (Dievernich et al. 2019; Dievernich/Thiele 2021).

Die Begriffe „Achtsamkeit“ und „Meditation“ werden in der Literatur in vielfältiger und nicht einheitlicher Art definiert oder umschrieben. Im Kontext dieses Artikels kann zum einfachen Verständnis der Zusammenhang von „Achtsamkeit“ und „Meditation“ wie folgt gesehen werden: Achtsamkeit (Mindfulness, Awareness, Gewahrsein) ist eine fortwährende, präsente und offene, nicht zielobjektfixierte Bewusstseinshaltung, die eine

Grundlage für den meditativen Selbstprozess ist. Meditation braucht eine achtsame Grundhaltung und meint die reine Wahrnehmung von Gefühlen und Gedanken, die ermöglicht, diese „Objekte“ des Bewusst-Seins loszulassen und damit in die Stille oder Leere des Geistes einzutreten. Forschungsergebnisse zeigen, dass Meditation und Achtsamkeit eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf das Denken, Erleben und Verhalten der Praktizierenden haben können. Meditationsübungen stärken zentrale Selbstkompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, Konzentration und geistige Klarheit (Dievernich et al. 2019, Dievernich/Thiele 2021; Hölzel et al. 2011; Moore et al. 2012). Ein erhöhtes Selbst-Bewusstsein sowie Reflexions- und Urteilsfähigkeit führen zu einer größeren Autonomie des Bewusstseins (Metzinger 2015). Des Weiteren stärken Meditation und Achtsamkeit die Wahrnehmung eigener Emotionen, die mit einer verbesserten Emotionsregulation und Impulsdistanz einhergehen (Corcoran et al. 2010). Auch die Körperwahrnehmung und das damit verbundene emotionale Befinden können verbessert werden (Ott 2015). Studien belegen weiterhin ein verbessertes Stressmanagement, höhere Resilienz (Arch/Craske 2006; Ott 2015) und gesteigertes Wohlbefinden (Grossman et al. 2004). Im Nachfolgenden soll aufgezeigt werden, wie sich viele der genannten Wirkungsweisen von Meditation und Achtsamkeit im Hochschulformat in einer Lehrveranstaltung widerspiegeln.

Interdisziplinäres Studium Generale, Modul „Meditation als kulturelle Praxis“

Das Interdisziplinäre Studium Generale ist ein Pflichtmodul für alle Bachelor-Studierenden der Frankfurt University of Applied Sciences. Es bietet

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041961>

„Das Frankfurter Modell setzt Meditation und Achtsamkeit in den Mittelpunkt, um den Erwerb von Schlüsselkompetenzen und eine umfassende persönliche Entwicklung zu fördern.“

interdisziplinäre, fachbereichsübergreifende Veranstaltungen, die von Lehrenden aus verschiedenen Fachdisziplinen geleitet werden. Ziel des Moduls ist es, Kompetenzen zu vermitteln, die über das reine Fachwissen hinausgehen und die im Kernstudium erworbenen Fähigkeiten ergänzen (Frankfurt University of Applied Sciences 2025). Seit dem Sommersemester 2017 wird im Interdisziplinären Studium Generale die Veranstaltung „Meditation als kulturelle Praxis“ angeboten. Diese Lehrveranstaltung ist in diesem Rahmen die in den letzten Semestern meistgewählte Lehrveranstaltung, wofür sich regelmäßig ein Drittel bis zur Hälfte aller Studierenden im Bachelorstudium bewarben. Die dauerhaft hohe Nachfrage des Kurses spiegelt den hohen Bedarf nach solchen Lehrformaten wider. Pro Semester werden 40 Studierende in Theorie und Praxis von stillem Sitzen und bewegter Meditation eingeführt, wobei auch gesellschaftliche Bezüge thematisiert werden. Der Kurs kombiniert wissenschaftliche Inputs, Diskussionen, Teamarbeit, Reflexion und praktische Erfahrungen, wobei der erfahrungsbasierte Anteil im Fokus steht, denn Achtsamkeit und Meditation können nicht nur begrifflich vermittelt werden, sondern benötigen eine umfängliche Übungspraxis, die von einer geschulten Anleitung begleitet wird.

Die Inhalte der Veranstaltung entwickeln sich über die Elemente „Körper“, „Atem“ und „Geist“. Meditation wird sowohl im stillen Sitzen als auch in Bewegungsmeditation erfahren. Die Studierenden lernen angeleitet die Grundlagen einer inneren und körperlichen Haltung beim stillen Sitzen kennen, wobei der eigene Körper als Fokus des Bewusstseins erfahren wird. Unterschiedliche Übungen zur Fokussierung, zur Aktivierung und

zur Entspannung ergänzen den praktischen Teil. Bewegungsmeditation wird philosophisch und praktisch auf Basis der koreanischen Kampfkunst Shinson Hapkido vermittelt. Die physiologischen Zusammenhänge zwischen Atmung, Stress und Entspannung werden anhand des sympathischen und parasympathischen Nervensystems aufgezeigt. Atmen wird dann zum meditativen Fokus und Übungsschwerpunkt. Im weiteren Verlauf des Moduls geht es um den Umgang mit dem nie ruhenden Geist, wobei die Studierenden lernen, eine beobachtende Haltung gegenüber ihren eigenen Gedanken und Emotionen einzunehmen. Sie entwickeln sowohl die Fähigkeit zur Fokussierung als auch zur Öffnung und Ausweitung der inneren und äußeren Wahrnehmung, um zunehmend im Hier und Jetzt zu sein. Begleitend zum Meditationsprozess wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schwerpunkt Reflexion die Möglichkeit eröffnet, ihre Erfahrungen und die Wirkungen der eigenen Meditation besser zu erfassen und zu verstehen. Um einen Transfer in den Alltag zu gewährleisten, erhalten die Studierenden während des Zeitraums der Lehrveranstaltung die Aufgabe, die kennengelernten Meditationen täglich anzuwenden und ihre Erfahrungen anhand eines Reflexionstagebuchs niederzuschreiben. Die Prüfungsleistung besteht aus einer Gruppenpräsentation und einer schriftlichen Reflexion.

Die Lehrenden unterstützen die Studierenden darin, entstehende Gedanken, Sorgen und Gefühle aufzufangen, und fördern den Reflexionsprozess. Es wird darauf geachtet, dass ein offener Raum für die Gruppe geschaffen wird, in welchem die Studierenden sich sicher fühlen können. Der offene Umgang mit den eigenen Erfahrungen gewährleistet, dass positive Meditationserfahrungen

Foto: Felix Nick, Fra-UAS

HANNAH LUTZ-VOCK
Master of Arts
Leitung Career Service
hannah.lutz-vock@fra-uas.de
ORCID 0009-0006-9960-9749

Foto: Felix Nick, Fra-UAS

KAROLA SZYMANSKI
Psychologin (M. Sc.)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Projekt „Persönliche
Entwicklung durch Meditation
und Achtsamkeit“ (bis 2025)
karola.szymanski@fra-uas.de

alle:
Frankfurt University of Applied
Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
www.frankfurt-university.de

„Es fühlt sich so an, als ob eine Balance zwischen meinem Geist, Körper und meinen Gefühlen entstanden ist, die mich selbstsicherer und in Teilen auch energiegeladener, mit einer Konzentration auf die wichtigen Dinge, durch den Alltag begleitet und so auch dort den Fokus auf das Hier und Jetzt hält.“

in der Gruppe sichtbar werden und das Risiko eines inneren oder äußeren Abbruchs der Meditationspraxis aufgrund negativer Emotionen reduziert wird. Bei der Anleitung von Übungen braucht es zum einen eine klare, präzise Sprache und zum anderen eine nonverbale Verkörperung der Achtsamkeit. Aber auch die Lernatmosphäre in der Gruppe ist eine notwendige Voraussetzung, um Inhalte zu vermitteln und persönliche Entwicklungen zu fördern. In der Lehrveranstaltung „Meditation als kulturelle Praxis“ wird ein Raum geschaffen, in dem Regeln wie Wertschätzung, Freiwilligkeit und Vertraulichkeit eingeführt und vorgelebt werden. In jeder Sitzung wird die Möglichkeit zum Austausch eröffnet, mit Reflexionen zu Beginn sowie Austauschrunden in Kleingruppen und im Plenum.

Methodisches Vorgehen

Für die empirische Datenerhebung wurden über drei Semester hinweg die Reflexionstagebücher analysiert, in denen die Studierenden über das ganze Semester verteilt ihre Meditationspraxis, ihre Wahrnehmungen und schließlich ihren gesamten während des Semesters durchlaufenen Prozess sowie die Integrationsmöglichkeiten in den Alltag reflektieren. Die gesammelten Reflexionstagebücher wurden mithilfe einer offenen, induktiven Herangehensweise nach der qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018) analysiert. Dadurch wurde eine klare Strukturierung des Materials durch Kategorienbildung vorgenommen und eine nachvollziehbare und transparente Auswertung gewährleistet. Dabei wurde mit der computergestützten Software MAXQDA gearbeitet (Kuckartz/Rädiker 2019).

Phasen des Meditationsprozesses

Am Anfang des Semesters hatten die meisten Studierenden noch keine Erfahrungen mit Achtsamkeit und Meditation. Die Erwartungen an den Kurs bezogen sich oft auf Techniken zur Stressbewältigung oder zur Entspannung. Andere wollten „über den Tellerand hinausschauen“ und mit einer offenen Haltung

sehen, wie sich Meditation auf sie auswirkt. Durch die Auswertung der studentischen Reflexionstagebücher konnten drei Phasen des Prozesses identifiziert werden.

Phase eins: In ihren Reflexionstagebüchern beschrieben die Studierenden ihre ersten Übungen und wie sie diese wahrnahmen. Es ging vor allem darum, eine regelmäßige Routine zu entwickeln, unter anderem durch das Aufstellen von Regeln, z. B. „erst meditieren und dann Kaffee trinken“ (Stud. 27). Die Studierenden setzten sich intensiv mit den Meditationspraktiken auseinander. Auch versuchten einige Studierende mit der Zeit, Länge und Intensität zu variieren, um sich selbst herauszufordern und herauszufinden, welche unterschiedlichen Wirkungen die Dauer hat und was sich für sie gut anfühlt. Dabei erwies sich eine Verbindung von Körperübungen mit einer anschließenden sitzenden stillen Meditation als hilfreich, um sich konzentrierter und leichter auf die Meditation einzulassen und keine Ablenkungen wahrzunehmen (Stud. 34, Stud. 33). Die Studierenden zeigten Neugierde und Offenheit bezüglich des Meditationsprozesses: „Neues zu entdecken ist immer faszinierend und baut Reize auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.“ (Stud. 10).

Phase zwei: Im weiteren Verlauf sensibilisierte sich die Wahrnehmung von Emotionen und körperlichen Empfindungen, die zunehmend reflektiert wurden. Das Meditieren wurde oft als anstrengend und mühsam wahrgenommen. Die Studierenden beschrieben körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen. Zusätzlich äußerten sich Herausforderungen, sich von „Gedanken zu lösen“. „Irgendwie erwartet man vom Meditieren innere Ruhe, aber das ist gar nicht mal so einfach, wenn komische Gedanken durch den Kopf gehen“ (Stud. 39). Zudem wuchs die Erkenntnis, wie schwierig es ist, sich zu konzentrieren. Jedoch empfanden einige Studierende, dass eine Verbesserung der Konzentration durch den Fokus auf das „langsame Ein- und Ausatmen“ möglich war (Stud. 7) und dabei helfen konnte, dass „die Gedanken verschwinden“ (Stud. 9). Insgesamt zeigte sich in dieser Phase ein ambivalentes Empfinden der Studierenden hinsichtlich positiver

Auswirkungen und Herausforderungen. Zwar sieht Meditation so einfach aus, „dabei kann es so komplex und schwierig sein“ (Stud. 39) und erfordert „eine hohe Konzentration“ (Stud. 51).

Phase drei: Es gelang den Studierenden zunehmend, sich bewusst mit sich selbst, den Gedanken und Emotionen auseinanderzusetzen. Durch den Versuch, die „Beobachterinnen-Position einzunehmen“ und dadurch Gefühle und Gedanken „wahrzunehmen“, wurde es möglich, sich nicht „einzulassen und damit auseinanderzusetzen, sondern diese einfach wieder ‚loszulassen‘“ (Stud. 53). Aufkommende Gedanken wurden anerkannt und wahrgenommen: „Meine Gedankengänge waren an dem Tag sehr chaotisch und wild und meine Körperhaltung wurde leicht angespannt. Doch mit der Zeit und viel Geduld wurden die Gedanken ruhiger und mein Körper entspannte sich. Ich wollte nur sitzen und schauen, ob es Wirkung hat.“ (Stud. 51). Durch diese zunehmende unmittelbare Erfahrung entstand bei den Studierenden ein selbstreflexiver Prozess, und sie setzten sich bewusst und konzentriert mit sich selbst, ihren Gedanken, Gefühlen und Emotionen auseinander. Dadurch hatte die Meditation einen positiven Effekt auf das individuelle Wohlbefinden, den Atem und die allgemeine Konzentration (Stud. 6). Studierende fühlten sich „emotional entspannter“, „freier“ in ihren Gedanken sowie „allgemein wohler“ (Stud. 29). Ängste sowie Unsicherheiten lösten sich auf (Stud. 43), und die „Wertschätzung für den eigenen Körper“ wurde gefördert (Stud. 48). Positive körperliche Entwicklungen

waren der Rückgang von Rückenschmerzen und eine Gewöhnung an das aufrechte Sitzen (Stud. 35). Durch das Vertiefen einer „Beobachterrolle“ entstand eine intensive Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie eine Schulung der Selbstwahrnehmung (Stud. 53, Stud. 54). Die anfänglichen Herausforderungen sowie Ablenkungen bei der Meditation standen dann nicht mehr im Fokus. „Es fühlt sich so an, als ob eine Balance zwischen meinem Geist, Körper und meinen Gefühlen entstanden ist, die mich selbstsicherer und in Teilen auch energiegeladener, mit einer Konzentration auf die wichtigen Dinge, durch den Alltag begleitet und so auch dort den Fokus auf das Hier und Jetzt hält“ (Stud. 53).

Fazit

Die Erfahrungen an der Frankfurt University of Applied Sciences mit dem Interdisziplinären Studium Generale, Modul „Meditation als kulturelle Praxis“ bieten eine erste Übersicht über die subjektiven Erfahrungen der Studierenden mit Meditation und Achtsamkeit. Sie entwickelten innere Ruhe, Entspannung, ein gesteigertes Energielevel und eine verbesserte Resilienz. Der Umgang mit Stress verbesserte sich. Gleichzeitig zeigte sich eine erhöhte Konzentration, Selbstreflexion, Selbstsicherheit und Motivation. Meditation und Achtsamkeit unterstützen Studierende, sich persönlich zu entwickeln und Studium, Karriere und persönliche Ziele selbstbestimmt zu gestalten. ■

Arch, Joanna J.; Craske, Michelle G.: Mechanisms of mindfulness: Emotion regulation following a focused breathing induction. In: *Behaviour Research and Therapy* Nr. 12, Jg. 44, 2006, S. 1849–1858. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00018>

Corcoran, Kathleen M.; Farb, Norman; Anderson, Adam K.; Segal, Zindel V.: Mindfulness and emotion regulation: Outcomes and possible mediating mechanisms. In: Kring, Ann M.; Sloan, Denise (Hrsg.): *Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment*. New York: The Guilford Press 2010, S. 339–355.

Dievernich, Frank E. P.; Döben-Henisch, Gerd-Dietrich; Frey, Reiner: *Bildung 5.0: Wissenschaft, Hochschulen und Meditation*. Das Selbstprojekt. Beltz Juventa, 2019.

Dievernich, Frank E. P.; Thiele, René: Future Skills als angewandte Persönlichkeitsentwicklung: das Projekt der School of Personal Development and Education (SCOPE). In: Spiegel, Peter; Pechstein, Arndt; Ternès von Hattburg, Anabel; Grüneberg, Annkatrin (Hrsg.): *Future Skills: 30 zukunftsentscheidende Kompetenzen und wie wir sie lernen können*. München: Franz Vahlen 2021, S. 348–353.

Frankfurt University of Applied Sciences: Future Skills für Ihre Zukunft! <https://www.frankfurt-university.de/de/studium/interdisziplinaires-studium-generale/> – Abruf am 24.10.2025.

Grossman, Paul; Niemann, Ludger; Schmidt, Stefan; Walach, Harald: Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis. In: *Journal of Psychosomatic Research* Nr. 1, Jg. 57, 2004, S. 35–43. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(03\)00573-7](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7)

Hölzel, Britta K.; Carmody, James; Vangel, Mark; Congleton, Christina; Yerramsetti, Sita M.; Gard, Tim; Lazar, Sara W.: Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. In: *Psychiatry Research: Neuroimaging* Nr. 1, Jg. 191, 2011, S. 36–43. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.08.006>

Kuckartz, Udo: *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, 2018.

Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan: *Analyzing Qualitative Data with MAXQDA*. Text, Audio and Video. Springer VS, 2019.

Metzinger, Thomas: *Der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie des Selbst: Von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik*. Piper, 2015.

Moore, Adam; Gruber, Thomas; Derose, Jennifer; Malinowski, Peter: Regular, brief mindfulness meditation practice improves electrophysiological markers of attentional control. In: *Frontiers in Human Neuroscience* Art. 18, Jg. 6, 2012, S. 1–15. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00018>

Ott, Ulrich: *Meditation für Skeptiker: Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst*. Droemer TB, 2015.